

ISSN (E): 2181-4570

**MUHAMMAD AMINXO‘JA MUQIMIY HAYOTI VA FAOLIYATI,
HAMDA DINIY, TASAVVUFIIY ASARLARINING O‘RGANILISHI****Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “O‘zbek tili va adabiyoti”****kafedrasi katta o‘qituvchisi****Muxlisa Sadriddinovna Muhitdinova****Xalqaro turizm fakulteti talabasi****Azimova Go‘zal Ravshan qizi****azimovagozal@gmail52.com**

Annotatsiya: Maqola o‘zbek demokratik adabiyotining namoyandalaridan biri bo‘lmish Muhammad Aminxo‘ja Muqimiyning ijodiy merosini o‘rganishga qaratilgan. Shuningdek, uning diniy asarlari adabiy matn sifatida tahlil qilingan va Muqimiyning ilmiy-badiiy merosini puxta o‘rgangan bir qancha adabiyotshunoslarning fikrlari o‘rganilgan.

Аннотация: данная статья посвящена изучению творческого наследия одного из крупнейших деятелей узбекской демократической литературы Мухаммада Аминходжи Мукими. Его произведения также были проанализированы как тексты и изучены мнения нескольких литературоведов, которые тщательно изучили научно-художественное наследие Мукими.

Kalit so‘zlar: qo‘lyozma asarlari, matnshunoslik, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, aholining yashash tarzi, davlat boshqaruvi, iqtisodiy qarashlar, aholi farovonligi. adabiy meros, Qo‘qon madrasalari, demokratik adabiyot“ Muqimiy bayozi”, “Dorig‘o mulkimiz”, “Hajvi Viktorboy”, “Dar mardumi oqjar batariqi muxammas”, “Dar mazammati zamona”, “Ho‘qandlik bir boyning sha‘niga Muqimiy shoirning aytkon she‘ridur”, “Sayohatnoma”, ”Dar mazammati qurbaqa”

Ключевые слова: произведения, текстология, социально-экономическая жизнь, образ жизни населения, государственное управление, экономические взгляды, благосостояние населения.

В годы независимости, как и во всех сферах жизни нашего общества, в социально-политическом и духовном направлениях, был открыт широкий путь к поиску национального самосознания, новому исследованию неизвестных страниц истории нашей государственности, истории национальной литературы, освещению необоснованно забытых творцов и богатого научного творческого наследия нашей мысли. Следует отметить, что в литературно-историческом

наследии узбекского народа значительное место занимают классические литературные произведения. Правдивое изучение таких произведений, нашего наследия, их научный анализ-одна из актуальных задач нашего дня. Одним из центров узбекской национальной культуры XIX-XX веков, несомненно, был город Коканд. Здесь вырастают великие и мыслящие поэты XVIII – первой половины XIX веков, имя которых стало всемирно известным в мире науки и просвещения. В частности, в XIX веке благодаря усилиям кокандского хана Умархана (1810-1822) и его супруги поэтессы Надиры в городе Коканде возникает литературная среда науки и просвещения. Творческие люди, воспитанные этой литературной средой, были активными участниками литературного движения в разные периоды нашего развития. Их произведения стали бессмертным духовным достоянием нашего народа. В литературоведении XX века дана однозначная оценка истории классической литературы, в частности ее создателей. По разным причинам некоторые литературные произведения не изучались. Исходя из этого, глядя на историю узбекской литературы, историография советского периода стремилась максимально раскрасить историю узбекского народа в области науки и культуры XIII-XIX веков. Поэтов и писателей того времени описывали как карьеристов, льстецов, собравшихся вокруг дворца. Творчество представителей кокандской литературной среды, изучаемое в литературоведении советского периода, относилось к их деятельности неоднозначно. В частности, он был представлен как представитель феодально-клерикальной литературы: “Малик ушшуароси (“Царь поэтов”) двора Умар-хана имел одинаковые классовые интересы и их единомышленников. Ханы были главой таких групп, то есть господствующей феодальной аристократии, защитником интересов этого класса, вернее, исполнителем требований этого класса”.

Одним из таких творцов является Мухаммад Аминходжа Муками, занявший достойное место в истории узбекской литературы. Поэт родился в 1850 году в махалле Беквачча (ныне улица Муками)города Коканда. Его отец Мирзахуджа Мирфозил углы был пекарем, а мать Бибиойша дочь Сайидолима была образованной женщиной. Роль матери в ее поэтическом характере неопределима. Потому что мать имела прекрасное образование, очень хорошо знала словесное творчество. Именно благодаря этой женщине в Муками развивается

поэтический талант. Свое первое стихотворение он пишет в десять лет. Муками был третьим ребенком в семье из пяти детей. Мухаммад Аминходжа обучался грамоте в школе Абдухалила домлы в его районе. Он также интересовался каллиграфией и изучал хуснихат у известного Кокандского каллиграфа Мухаммеда Юсуфа. Поэт начал писать стихи с 15-16 лет под псевдонимом "Муками ("постоянство" 3). Затем, по некоторым сведениям, учился в медресе Хокимайим в Коканде и в медресе Бухары, где глубоко овладел арабским, персидским языками. После окончания Кокандского медресе отправился в Бухару для продолжения образования. Там он провел несколько лет, занимаясь наукой и просвещением, и был известен как зрелый и ведущий поэт своего времени. Муками возвращается в Коканд после окончания учебы в 1876 году. В кругах Кокандского дворянства его встретили настороженно и не приняли. Как пишет сам поэт, "именно неприятная кокандская знать позволила мне пересмотреть свои взгляды и выработать в себе новые нравственные и литературные взгляды. Разочарование очень помогло мне" как видите, социальная среда играет особую роль в заточке пера Муками. Особое место в изучении жизни и творчества писателя на уроках литературы занимают и сведения об его авторе. Откуда в основном берутся эти данные? Они могут быть взяты из биографий, написанных самими учёными, из источников, рассказанных или дошедших до нас в письменной форме современниками, его сверстниками, учителями или учениками, знакомыми и поклонниками, которые рассказывали о мудреце. Как мы все знаем, наслаждение редкими духовными богатствами, которые оставили нам наши узбекские писатели, знание духа каждого исторического периода, образ жизни нашего народа, социальные отношения, характерные для этого периода, все больше и больше проникают в сердца читателей через писателя. Еще одним из лучших факторов в этом отношении являются материалы, сохранившиеся в произведениях писателей и писателей. Очевидно, что биографические данные своим содержанием занимают особое место в воспитании молодежи в духе осмысления, ощущения нашей национальной духовности. Например, говоря о Муками, Николай Остроумов в своей статье, оценивая его личность, отмечал: "поэт представляет читателя в образе каландара, дервиша и показывает, что главным его занятием было благочестие и, как и его современники, написание стихов". Знакомство с

учебниками “литература”, “узбекская литература” общеобразовательных школ показывает, что детство, взросление писателя освещаются очень кратко, и из этого трудно узнать его внутренний мир, его психику. Именно поэтому в настоящее время огромную роль в изучении жизни и творчества писателя от каждого педагога играет использование информационных коммуникаций и печатных материалов. Хороший эффект дает и использование собственных мыслей писателя в процессе анализа художественного произведения. Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что, как говорил сам поэт, ему очень помогло развитие и разочарование в новых нравственных и литературных воззрениях, так как они не были хорошо приняты кокандской знатью. Биография писателя может быть представлена в виде разнообразного материала: отрывка из жизни автора, особенно связанного с его изучаемым произведением; статьи, в которой описывается его творческий облик, плодовитость; обширного послания о всем жизненном и творческом пути писателя. Полный доступ к такому обширному материалу на уроках узбекской литературы, конечно, невозможен. Уместно было бы подумать о получении небольших фрагментов из этих материалов. В целом, использование мыслей и предложений, высказанных самим писателем, позволяет читателю ближе познакомиться с периодом жизни и творчества изучаемого писателя. Подробное ознакомление с историей создания произведения, погружение читателей в историческую обстановку позволяет показать социальную ситуацию периода, обратить внимание писателя на выбранное положение⁴. Н. Маллаев, Г.К.Каримов, С.В учебнике для 8 классов, изданном Исмаатовым в 1982 году, о жизни и творчестве Муками свидетельствует следующее. Приводятся сведения, что Муками был одним из крупнейших представителей демократической литературы, стоял у истоков течения сатиры, родился в бедной семье ремесленника - пекаря. Муками вернулся в Коканд из Бухары в 1876 году. Но правящие круги Коканда не встретили поэта с открытым лицом, завершившего образование в медресе, не пригласили его на более скромную должность. В результате Муками по семейным обстоятельствам был вынужден служить в Кокандском землеустроительном суде в должности мирзолика (секретаря). Служба Муками при Кокандском землеустроительном дворе оставила глубокий след в его жизни. Придворные чиновники утверждали, что таноберы измеряли землю крестьян перед сбором урожая, т. е. вывозили ее в

деревни и, соответственно, облагали крестьян земельным налогом. Муками также будет сопровождать танабистов в качестве придворного Мирзы и воочию увидеть, что происходит в деревнях. Известно, что на основе этих жизненных наблюдений и впечатлений Муками создал свой знаменитый труд “Танобчилар”. Вскоре после этого Муками уволился с работы, оставив сотрудничество с чиновниками. Примерно в 1877 году Муками устраивается на работу в качестве контролёра (паттачи) на пароходе "Акжар" на берегу Сырдарьи к западу-северу от Коканда. Поэт и здесь, наблюдая за жизнью народа, создал произведение “мухаммас об Акжарцах”. Но так же мучили поэта и несправедливости, которые хозяева парома "Акжар" насильно передавали народу, чем больше угнетали поэта недоброжелатели народа. О такой ожесточенной борьбе между Муками и реакционными группировками свидетельствует стихотворение Муками под названием “Ищи” (Axtaring):

*Podshoh yo 'qlatsalar nogah, gado deb axtaring
Tutmang hargiz nomimi, baxti qaro, deb axtaring.*

Yoki

*Zotim iz san yi du so d o t em asm p z, qoram iz,
G'am o 'qidin tani m aj r uhi sarop o yaram nz,
U ltiron j o y d a ham ba' zi m ahal da xoram i z,
Suv uchun d a r ye uza havsala aylab boram i z.
G ah yo 'lovchi keladur kem aga guldur-guldur!*

Действительно, период, в котором жил Муками, был сложным. Такая сложная эпоха была описана карандашом Муками в условиях колонизации Центральной Азии, в том числе царской России. Муками считается поэтом, вышедшим из простого народа и отдавшим всю свою энергию этому народу. Между тем, он внес в литературу изменения, происходящие в общественной жизни из-за русской оккупации, и внес свой достойный вклад в ее обновление. Его стихи еще при жизни разошлись по разным городам Туркестана, поэты пели им мухаммасы, певцы пели. Муками был ученым, написавшим стихи о национально-освободительном движении, создавшим школу со своим потенциалом и положением. Он был угнетенным одним из трудящегося народа, бедным косибом-он был представителем ремесленников и разоренных крестьян. Он осудил несправедливость и насилие в колониальной системе, ее нынешние

ISSN (E): 2181-4570

порядки, в народном стиле. В его произведениях воспевался обыкновенная человеческая любовь к Родине. Поэт с высоким художественным мастерством изобразил в реалистических красках жизнь, боль, тревогу, мечты обыкновенного народа. Одной из важнейших характеристик любой прогрессивной литературы является именно народность. Демократическая литература возвышалась на фоне новых исторических условий второй половины XIX века и отражала жизнь того времени. Демократическая литература-передовая литература своего времени, так как в вопросе отношения к браку она на первом месте стала изображать реалии жизни, а не рисовать их. Творчество Муками также примечательно тем, что написано с опорой на реалии жизни. Своим творчеством он продолжил лучшие традиции восточной литературы, которые в мировом литературоведении принято называть “литературой дивана”. Внеся в литературу изменения, происходящие в общественной жизни, он внес достойный вклад в ее обновление. Муками выделяется среди поэтов своим незаурядным талантом, неповторимым стилем. Изучение творчества Муками началось еще при его жизни. Аргументы о различных отношениях, выраженные в его стихах, статьи будут тому подтверждением. Через четыре года после смерти поэта его диван (собрание сочинений) под названием “Диван Муками” был впервые опубликован в 1907 году Муками Николаем Остроумовым. Он содержит краткое изложение биографии и творчества поэта, а также его поэтических произведений. Стихи Мухаммада Аминходжи Муками глубоко укоренились в сердцах узбекского народа. Через четыре года после смерти поэта его произведения под названием “Девони Муками” впервые были опубликованы в 1907 году Муками Николаем Остроумовым. Наряду с поэтическими произведениями в Диване есть краткое изложение биографии и творчества поэта. В 1910 году литографией Портцева было осуществлено второе издание произведений поэта под названием “Девони Муками Маа комик”. По его инициативе в 1938 году был составлен и издан “Муками баязы”. В “баязе” приводятся 27 стихотворений поэта в 800 строфах, которые располагаются по жанровому признаку (сатира-юмор, лирика) и к ним даются необходимые сноски, словари. Произведения поэта 1950 года печатались в Москве на русском языке под названием “лирика и сатира”. К 50-летию со дня смерти Муками в 1953 году был создан ряд исследований, положивших начало Муками-науке. Н. “Узбекский поэт Муками” Якубова, А. “Мухаммад Амин

Муками” Олимжанова, Х. ” Мухаммад Амин Муками ” Зарипова, Х. Были изданы книги Раззакова “ Муками и Завкийи” и сборник статей “ Фуркат и Муками”. В этой статье рассматривается изучение жизни и деятельности Муками в учебниках литературы до обретения независимости. В 1910 году литографией Портцева было осуществлено второе издание произведений поэта под названием “Девони Муками Маа комик”. Серьезное и масштабное изучение творчества поэта началось с 30-х годов прошлого века. В этот период интенсивно и плодотворно велось собирание, изучение, публикация его трудов. Ряд статей был опубликован в газетах и журналах. Во главе этого доброго дела стоял великий поэт Гафур Гулам. По его инициативе в 1938 году был составлен и издан “Муками баязы”. В “баязе ” приводятся 27 стихотворений поэта в 800 строфах, которые располагаются по жанровому признаку (сатира-юмор, лирика) и к ним даются необходимые сноски, словари. Произведения поэта 1950 года печатались в Москве на русском языке под названием “лирика и сатира”. К 50-летию со дня смерти Муками в 1953 году был создан ряд исследований, положивших начало Муками-науке. Н “Узбекский поэт Муками ” Якубова, А “Мухаммад Амин Муками” Олимжанова, Х ”Мухаммад Амин Муками ” Зарипова, Х. Были изданы книги Раззакова “ Муками и Завкийи” и сборник статей “ Фуркат и Муками”. Было проведено множество исследований образцов творчества поэта. К сожалению, в них произведения Муками трактовались односторонне в соответствии с требованиями идеологии периода Сури. В результате назмийское наследие поэта было удалено от его основной сущности. То есть его произведения подвергались редактированию, сокращению, застревали в источниках. Произведения Муками хранились в разных рукописных и летописных свитках, боковых тетрадах художников, коллекциях любителей литературы, в руках разных людей на отдельных листах бумаги. Примечательно, что сбор и публикация произведений поэта осуществлялись профессором Г’ “Собрание сочинений” Каримова издавалось в общей сложности четыре раза (1958, 1960, 1973, 1974). К сожалению, творчество Муками в этих изданиях не было опубликовано полностью и безупречно из-за сильного давления коммунистической идеологии⁸. По рукописям литературного наследия А. Научные исследования проводил Шокиров. В частности, вниманию широкой публики были представлены некоторые стихи, не вошедшие в самое последнее в

советское время издание произведений поэта [Каримов 1974]. В результате научных исследований были намеренно искажены следующие аспекты творчества поэта в соответствии с идеологией соляного периода: во - первых, большинство поэтических произведений поэта в религиозно-мистическом духе остались неопубликованными; во-вторых, приоритетом исследований было сделать Муками богачом, торговцем, противником судей; в-третьих, отношение Муками к “Дворцовой литературе” и традициям было неверно истолковано, и в них искали признаки классовой борьбы. Среди лирических стихотворений поэта в различных жанрах- “Dorig’o mulkimiz”, “Hajviy Bekturboy”, “Dar mardumi oqjar batariqi muxammas”, “Dar mazammati zamona”, “Ho’qandlik bir boyning sha’niga Muqimiy shoirning aytkon she’ridur”, “Sayohatnoma”, “Dar mazammati qurbaqa”

и многие другие произведения на социально-политические темы. отредактировано, публикация с сокращениями является доказательством этого. В частности, стихотворение в жанре мухаммас под названием “Dorig’o mulkiziz” в сборнике музыкальных произведений содержит 6 пунктов, а в оригинале-8. Два пункта были намеренно опущены. Кроме того, строфы почти во всех строфах Мухаммада подверглись редактированию. После этого он включен в текущее издание. В результате скрывается критический взгляд поэта на царских колонистов, на духовный мир поэта в целом. Разрушение нашей религии, шариата колонизаторами, как следствие, все более отдаление народа от шариата, в целом, нации, оказавшейся в таком плачевном положении, в колониальном водовороте, вызывают у него справедливое возражение. Печальное положение времени, когда невежественные люди уважают и прославляют людей знания, хор людей знания, в котором нет ни малейшей чести, выражается в стихотворении, начинающемся словами: ”Хазар сожалеет, что у людей знания нет ни малейшей чести”. В творчестве поэта мы встречаем много стихотворений на подобную тему, в том числе и в другом стихотворении: народу нашего времени жаль, что человеческий. В обществе считается, что рост числа неблаговерных дел происходит из-за вмешательства неверных. В результате подчеркивается духовное разложение народа, вспышки неверия, безнравственности, пьянства.

Вывод. Стоит отметить, что творчество Муками было широко изучено в XX веке, о нем были изданы книги, сборники, девизы и басни поэта, хотя до обретения независимости оно изучалось в одностороннем порядке,

исключительно в интересах бывших советских властей. Его произведения религиозного, мистического содержания не исследовались. Хотя поэт и выбрал себе тахаллус, который в переводе означает “постоянство”, он много ездил и оставил целый ряд путевых очерков, написанных в стихотворной форме. Они не все дошли до сегодняшнего дня, но и те, что мы имеем сегодня, подтверждают мысль о том, что Мукими был поистине поэтом-новатором. Его произведения не только яркие и своеобразны в художественном отношении - они имеют реалистическую сюжетную основу. Все части “очерков” объединяет общая тематика, они написаны четверостишиями, имеют общее введение, динамичное развитие сюжета, четкую концовку, единый ритм, сходные рифмы и редифы. *“Кто сердцем справедлив, меня поймет...”* - писал Мукими.

ЛИТЕРАТУРА (ADABIYOTLAR RO‘YXATI)

1. Qayumov A., “G’oziy”, T. 1959-yil, 24-bet
2. Arboblar.uz. Tarjimaiy hol
3. Saydullayeva Muazzamxon. Bitiruv malakaviy ish. “Yozuvchi hayoti va ijodini o’rganishda savol va topshiriqlarning o’rni” T. 2018
4. Til va adabiyot ta’limi jurnali, 2015-yil, 9-son
5. Peculiarities of Muqimi's Work and Its Significance Muhitdinova M. S. - Central Asian Journal of Literature, Philosophy and, 2021
6. Saydullayeva Muazzamxon. Bitiruv malakaviy ish. “Yozuvchi hayoti va ijodini o’rganishda savol va topshiriqlarning o’rni” T. 2018
7. Vol. 2 No. 4 (2023): THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD /ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТВОРЧЕСТВА МУКИМИ
8. Po‘latov, Sh.N., Hindistonda pedagogik ta’limning rivojlanish bosqichlari.
9. N. Karimov, B. Nazarov, U, Narmatov, Q. Yo‘ldashev. Adabiyot darslik. Toshkent 2004-yil
10. Q. Pardayev. Oltin bitiglar. 2019 Vol.1. www.navoiy-uni .uz. 23-bet

